

KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYA VA BADIY MATNNING TARKIBIY QISMLARI

Furqat Mirvaliyev Shuxratovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Turizm fakulteti nemis tili kafedrası o‘qituvchisi

furkat.mirvaliyev@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada chet tili darslarida kommunikativ kompetensiya va badiiy matnlarning tarkibiy qismlari va vazifalari, tilshunos olimlarning ushbu mavzu bo‘yicha ilmiy tezislari va chet tilini o‘rganish kompetensiyalarini rivojlantirish masalalari ko‘rib chiqiladi va xalqaro tadqiqotlar natijalariga ko‘ra chet tillarini o‘qitishda qanday badiiy matnlardan foydalanish lozim ekanligi tadqiq qilinadi.

Kalit so‘zlar: Chet tillarini o‘qitish, chet tili darslari, adabiyot, kompetensiyalar, tadqiq, tilshunos olim, badiiy matnlar, tasavvur, tafakkur, xorijiy tajriba

Annatation: This article examines the components and functions of communicative competence and artistic texts in foreign language classes, the scientific theses of linguists on this topic, and the issues of developing foreign language learning competencies, and how, according to the results of international research, in teaching foreign languages it is necessary to use artistic texts.

Key words: Teaching foreign languages, foreign language classes, literature, competences, research, linguist, artistic texts, imagination, thinking, foreign experience

KIRISH. Ko‘rib chiqilgan asosiy tadqiqotlar orasida eng qiziqarlisi kommunikativ kompetentsiyadir. Bizning fikrimizcha, bu eng ahamiyatli jihatlardan biri, chunki muloqot boshlang‘ich maktab o‘quvchisi shaxsiyatining rivojlanishidagi hal qiluvchi omil bo‘lib, uning ijtimoiy-madaniy hayotini rivojlanishini ta‘minlaydi desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Ayniqsa, chet tili darslarida badiiy matnlardan

foydalanish bugungi kunda tilini o'rgatishning tarkibiy qismidir, chunki u barcha til maqsadlarini nafaqat kognitiv, balki samarali rivojlantirishga olib keladi

ASOSIY QISM: Kommunikativ faoliyatdan tashqari insoniyatning mavjudligini tasavvur qilib bo'lmaydi. Jinsi, yoshi, ma'lumoti, ijtimoiy mavqeyi, millati va insonning o'ziga xos xususiyatlarini tavsiflovchi boshqa ko'plab ma'lumotlardan qat'iy nazar, biz doimiy ravishda ma'lumotlarni so'rab, uzatamiz va saqlaymiz. Buning sababi shundaki, muloqot paytida odam umumiy insoniy tajribani, qadriyatlarini, bilimlarni va faoliyat uslublarini o'zlashtiradi. Shunday qilib, shaxs shaxs va faoliyat sub'ekti sifatida shakllanadi. Shu ma'noda aloqa shaxsiyat rivojlanishidagi eng muhim omilga aylanadi. Har qanday aloqa, o'sha aloqa ishtirokchilari uchun muhim bo'lgan ma'lumot almashish jarayonidan boshlanadi. Mazkur ta'rifga ko'ra, "aloqa" tushunchasining o'zi (lotincha aloqa – xabar, aloqa usuli va bu so'z, o'z navbatida, kommunikodan so'zidan kelib chiqadi - men umumiy qilaman, bog'layman, muloqot qilaman) ijtimoiy o'zaro munosabatlarning semantik jihatlarini ham bildiradi va shuningdek aholining madaniy, maishiy ehtiyojlarini qondirishda muhim ahamiyatga ega¹. Bundan tashqari rus olim va tadqiqotchilar I.N. Gorelov, V.R. Jitnikov, L.A. Shkatovalar ham muloqotni aloqa akti (yoki kommunikativ harakat) deb ta'riflaydi². Ba'zi bir nazariyalarga ko'ra, aloqa quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi:

- kommunikatorlar (muloqot qilish, odatda kamida ikki kishi);
- muloqotni nazarda tutadigan harakat (gapirish, imo-ishoralar, mimika va boshqalar);
- aloqa kanali (nutq, eshitish, vizual, vizual-og'zaki organlar);
- kommunikatorlarning motivlari (maqsadlar, niyatlar, motivlar).

¹ <https://uz.wikipedia.org/wiki/Aloqa>

² Konovalova L. V. O'smirlarning kommunikativ kompetentsiyasi / L. V. Konovalova / Psixologiya dunyosi. - 2009. - № 4. - S. 77-80.

Kommunikativ kompetensiyani chet tili darslarida ba'diy matnlardan uzluksiz foydalanish bilan yanada takomillashtirish mumkin. Ammo o'qituvchilar ularni diqqat bilan tanlashlari kerak, chunki barcha matnlar darsdagi muhitga va undagi vaziyatlarga har doim mos kelavermasligi mumkin. Matnlar talabalarning qiziqishlariga, darsning didaktik maqsadiga va imkoniyatlariga aynan mos tushishi kerak. O'qish davomida o'quvchi badiiy matndagi bosh va personaj qahramonlar bilan tanishadi va ularning fikrlarini, munosabatlarini taqlidan o'rganishga harakat qilishadi va o'quvchi ko'pincha bosh qahramonlarnikiga o'xshash his tuyg'uylarni boshdan kechiradi va ularning tajribasini o'zi bilan solishtiradi. Bundan tashqari, ko'p xollarda kitobxonlar o'z muammolarining yechimini adabiyotdan ham izlaydilar. Masalan, chet tili darslarida o'quvchi va talabalarning kundalik hayotidan olingan mavzular, shaxsiy tajribalar, his-tuyg'ular, jamiyatdagi dolzarb muammolar va o'quvchilar bilan shug'ullanishi kerak bo'lgan umum bashariy mavzular bilan to'qnashadi. Buning uchun o'qituvchilar sinfda oddiyroq matnlardan boshlashlari kerak. Maslan; qofiyalar, sanoqli misralar va qo'shiqlarni shubxasiz boshlang'ich maktabda qo'llanilishi mumkin. Qo'shimcha qilib shu aytish kerakki oddiy she'rlar va hikoya matnlari chet tili darslarida juda ham foydali xisoblanadi, chunki ular chet tilida talqin qilish strategiyalarini o'zlashtirish imkoniyatini osonroq beradi. Misol uchun, mashhur mualliflar kitoblarining soddalashtirilgan versiyalari ham mavjud. Biroq, mutaxassislar bunday "soddalashtirish" ni juda muammoli deb bilishadi³. Bir tomondan, matn o'zining adabiy o'lchovi bilan qisqartirilgan bo'lsa, boshqa tomondan, bunday kitoblar boshqa mualliflar tomonidan qayta ishlanganligi sababli, natijada kitob yoki matn asl muallifi bilan aloqa yo'qoladi.

³ BREDELLA, Lothar. *Das Verstehen literarischer Texte*. Erste. Stuttgart: Kohlhammer. 1980. S. 10.

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni taakidlash joizki, yuqorida keltirilgan ilmiy nazariyalarga asoslanib, kommunikativ kompetensiya va badiiy matnlarning tarkibiy qismi nimalardan iborat qisqacha to'xtalib o'tildi. Ba'zan biz aslida umumiy darslar bo'ladimi yoki boshqa xollarda ham yoritilgan matnlarga bir xil nuqtai nazardan qaraymiz xolos. Shuning uchun, oddiy matnlar ham o'quvchiga ertak va xikoyadek tuyulaveradi. Ba'diy matnlar aslida chet tilida ma'lum so'z birikmalari va jumllarning umumiy borishi va odatiy bo'lgan tuyg'uni rivojlantirishga yordam berishi ham lozim. Shuning uchun sinfda juda qimmatli, ammo zerikarli matnlardan ko'ra, engil ko'ngilochar adabiyotlar kabi oddiy, "lingvistik jihatdan normal" matnlardan boshlagan va foydalangan ma'qul. Natijada shunday tavsiyalar vujudga keladi, masalan, dars o'quvchilar uchun monoton va zerikarli bo'lmasligi uchun o'qituvchilar ham turli autentik materiallar va usullardan foydalanishlari kerak va chet tili darslarida o'qituvchilar foydalanadigan badiiy matnlardan doimo o'rinli qo'llanilishi lozim. Chet tili nafaqat tahlil qilish va to'g'ri talqin qilish, balki u o'yin-kulgi va dam olish va ma'naviy ozuqa olish ham uchun xizmat qilishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Juergen Koppenstaeiner „, Literatur im DaF Unterricht“. (2001).
2. EHLERS, Swantje: The role of literature in the subject German, (2010).
3. Furkat Mirvaliyev Shukhratovich. (2023). The Role of Literary Texts in Teaching Foreign Languages. Texas Journal of Philology, Culture and History, 14, 10–13.
4. EWERT, Michael (2010). Literary canon and questions of communicating literature.
5. KRUMM, Hans-Jürgen, Christian FANDRYCH, Britta HUFEISEN and Claudia RIEMER (eds.). German as a foreign and second language. An international handbook. volume 2 Berlin, New York: de Gruyter. pp. 1555–1565.

6. HUMBOLDT, Wilhelm von (1985). About the language. Selected writings. Munich: German paperback publisher.
7. Shukhratovich, F. M. (2023). THE MOST IMPORTANT ASPECTS OF READING IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS. Open Access Repository, 9(1), 145-148.
8. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Aloqa>
9. Konovalova L. V. O'smirlarning kommunikativ kompetentsiyasi / L. V. Konovalova / Psixologiya dunyosi. - 2009. .
10. BREDELLA, Lothar. Das Verstehen literarischer Texte. Erste. Stuttgart: Kohlhammer. 1980.